

PREDISPOSIÇÃO À SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 13/04/2023

PREDISPOSITION TO BURNOUT SYNDROME IN HEALTH PROFESSIONALS

PREDISPOSICIÓN AL SÍNDROME DE BURNOUT EN PROFESIONALES DE LA
SALUD

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7826098

Maria Andhiara Kaele Feitosa Silva¹

Érica Motta Moreira de Souza²

Ayara Almeida Souza Cabral³

Rodrigo Euripedes da Silveira⁴

Patrícia Kolling Marquezan⁵

Mabel Martins Lima⁶

Luize Lucas Miranda Ribeiro Vitória⁷

Giorgia Novelli Dziachan Kaczam⁸

Giovanna Novelli Dziachan Kaczam⁹

Gabriela Gomes da Silva¹⁰

Abraao Kessler Santana Silva¹¹

Renata Ferreira Rodrigues¹²

Tailande Venceslau Carneiro¹³

Mariana Aparecida Pasa Morgan¹⁴

Bruna Pinto Marian¹⁵

André Campos Urcino¹⁶

Resumo

Compreendida como esgotamento físico e mental, a síndrome Burnout tem sido um grande desafio no contexto atual para os profissionais de saúde, pois, o excesso de trabalho resulta em sintomas recorrentes a patologia necessitando de intervenções. Diante disso, a presente pesquisa objetivou explicar sobre a predisposição à síndrome de Burnout em profissionais de saúde. A metodologia consistiu na revisão de literatura com o intuito de inserir informações concisas a respeito do objetivo do trabalho, publicados no período de 2019 a 2022 disponíveis na Lilacs, Scielo e PubMed. Sendo excluídas pesquisas que estavam inferiores a 2019, bem como aquelas cujo conteúdo não era língua portuguesa, o que dificultaria o processo de verificação e análise dos pesquisadores. E com isso, os resultados apontaram sobre o estresse crônico no ambiente laboral, gera grandes problemáticas aos profissionais da saúde, tendo em vista a carga excessiva de trabalho, bem como tensões emocionais demonstrando fortes sinais da síndrome de Burnout a qual necessita de intervenções psicológicas como a escuta ativa. A pesquisa concluiu sobre a importância de um olhar mais humanizado aos profissionais da saúde, tendo em vista a grande propensão de casos referentes à síndrome de Burnout nesses ambientes.

Palavras-chave: Síndrome Burnout; Cansaço mental; Saúde.

Abstract

Understood as physical and mental exhaustion, the Burnout syndrome has been a major challenge in the current context for health professionals, as overwork results in recurrent symptoms of the pathology requiring interventions. In view of this, the present research aimed to explain the predisposition to Burnout syndrome in health professionals. The methodology consisted of a literature

review in order to insert concise information about the objective of the work, published from 2019 to 2022 available at Lilacs, Scielo and PubMed. Researches that were lower than 2019 were excluded, as well as those whose content was not in Portuguese, which would make the researchers' verification and analysis process difficult. And with that, the results pointed to chronic stress in the work environment, which generates major problems for health professionals, in view of the excessive workload, as well as emotional tensions, showing strong signs of the Burnout syndrome, which requires psychological interventions such as active listening. The research concluded on the importance of a more humanized look at health professionals, in view of the great propensity of cases referring to Burnout syndrome in these environments.

Keywords: Burnout syndrome; Mental fatigue; Health.

Resumen

Entendido como agotamiento físico y mental, el síndrome de Burnout ha sido un gran desafío en el contexto actual para los profesionales de la salud, ya que el exceso de trabajo resulta en síntomas recurrentes de la patología que requieren intervenciones. Ante esto, la presente investigación tuvo como objetivo explicar la predisposición al síndrome de Burnout en profesionales de la salud. La metodología consistió en una revisión bibliográfica para insertar información concisa sobre el objetivo del trabajo, publicada de 2019 a 2022 disponible en Lilacs, Scielo y PubMed. Se excluyeron las investigaciones que fueran inferiores a 2019, así como aquellas cuyo contenido no estuviera en portugués, lo que dificultaría el proceso de verificación y análisis de los investigadores. Y con eso, los resultados apuntaron para el estrés crónico en el ambiente de trabajo, que genera mayores problemas para los profesionales de la salud, frente a la excesiva carga de trabajo, así como tensiones emocionales, mostrando fuertes signos del síndrome de Burnout, que requiere intervenciones psicológicas como escucha activa. La investigación concluyó sobre la importancia de una mirada más humanizada de los profesionales de la salud, ante la gran propensión de casos referentes al síndrome de Burnout en estos ambientes.

Palabras clave: Síndrome de burnout; Fatiga mental; Salud.

1. Introdução

O contexto atual tem sido bastante marcado por profissionais da saúde com síndrome burnout devido ao esgotamento físico e mental no ambiente laboral (RAMOS *et al.*, 2019), e com isso, a diminuição da qualidade de vida, gera prejuízos em diversos setores, seja ele no pessoal, no trabalho e social. E com isso, os impactos gerados por uma rotina de trabalho estressante, além de uma carga horária de trabalho alta, contribuem ainda mais para o agravamento dessa problemática.

Com base nisso, os profissionais de saúde no seu trabalho são expostos a diversos fatores estressantes, contribuindo para o surgimento da síndrome burnout. Diante disso, a presente pesquisa objetivou explicar sobre a predisposição à síndrome de Burnout em profissionais de saúde.

2. Metodologia

O método utilizado no referido trabalho consistiu na revisão de literatura com o viés de obter informações concisas a respeito do objetivo do trabalho, sendo inserido trabalhos científicos publicados no período de 2019 a 2022 disponíveis na Lilacs, Scielo e PubMed. Sendo excluídas pesquisas que estavam inferiores a 2019, bem como aquelas cujo conteúdo não era língua portuguesa, o que dificultaria o processo de verificação e análise dos pesquisadores.

Fluxograma 01: Metodologia do processo de seleção dos estudos encontrados na presente pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2023.

Com base no fluxograma acima, obteve-se a catalogação de 20 artigos conectados ao tema sobre a predisposição à síndrome de burnout em profissionais da saúde, porém 15 foram selecionados por tratarem sobre síndrome burnout, porém, 06 foram excluídos por não atenderem o que se propôs a pesquisa, sendo inserido 04 trabalhos das quais contemplam o critério de escolha dos autores supracitado anteriormente.

3. Resultados e discussão

O referido tópico apresenta na tabela 01 os respectivos artigos selecionados, a qual apresenta sobre a predisposição à síndrome de burnout em profissionais da saúde, sendo contemplado inseridas 04 pesquisas contempladas da seguinte forma:

Tabela 01. Resumo dos artigos que constituem amostra da revisão

Autor (ano)	Título	Objetivo	Método
Perniciotti <i>et al.</i>	Síndrome de Burnout nos	Verificar a síndrome de Burnout nos profissionais	Quantitativa

(2020)	profissionais de saúde: atualização sobre definições, fatores de risco e estratégias de prevenção	de saúde elencando sobre os fatores de risco e estratégias de prevenção	
Barbosa <i>et al.</i> (2021)	Síndrome de Burnout em profissionais de saúde atuantes em áreas de alta complexidade.	Descrever a prevalência e os fatores associados à Síndrome de <i>Burnout</i> (SB) em profissionais de saúde que atuam em serviços de alta complexidade	Quantitativa
Rocha <i>et al.</i> (2022)	Síndrome de burnout em profissionais de enfermagem durante a pandemia da covid-19	Analisar os impactos da pandemia no desenvolvimento da Síndrome de Burnout e identificar a incidência de Síndrome de Burnout em profissionais de enfermagem que atuam no enfrentamento da covid-19.	Quanti-qualitativo
Soares <i>et al.</i> , (2022)	Fatores associados ao burnout em profissionais de saúde durante a pandemia de Covid-19.	Analisar fatores associados ao burnout em profissionais de saúde durante a pandemia de Covid-19.	Quantitativa

3.1 Discussão

Além de ser um problema psicológico ocasionado por fatores ligadas ao ambiente de trabalho (PERNIOTTI *et al.*, 2020), a síndrome burnout deve ser

prevenida por meio de atendimentos psicológicos e demais pontos de apoios em hospitais, buscando construir uma medida estratégica para evitar o agravamento desta patologia.

Pois, o agravamento da síndrome burnout gera grandes malefícios ao ser humano, como baixo rendimento no trabalho, tristeza, cansaço físico e mental dentre outros fatores (BARBOSA *et al.*, 2021). A manutenção da qualidade de vida, deve ser um fator importante, a qual utilizar de estratégias pautadas em ajuda psicológica é imprescindível, devido esse profissional implementar a escuta humanizada (ROCHA *et al.*, 2022), a fim de agregar valores importantes para entender o problema e por meio dele intervir da melhor forma.

Assim, o desenvolvimento de ações e estratégias para reduzir os impactos e até mesmo prevenir novos casos torna-se essencial, como a escuta ativa a fim de promover momentos de acolhida a esse público (SOARES *et al.*, 2022), das quais na maioria das vezes não possuem reconhecimento de seus esforços para promover atendimento de qualidade e demais assistências ao paciente.

3.2 Análise geral

Avaliando a necessidade de intervenções voltadas no ambiente hospitalar e demais locais em que existem profissionais de saúde conforme destacado pelos autores anteriormente, os resultados apontaram sobre o estresse crônico no ambiente laboral, gera grandes problemáticas aos profissionais da saúde, tendo em vista a carga excessiva de trabalho, bem como tensões emocionais demonstrando fortes sinais da síndrome de Burnout a qual necessita de intervenções psicológicas como a escuta ativa.

4. Conclusão

Desenvolver estratégias das quais possam prevenir o surgimento de novos casos de síndrome burnout, torna-se essencial, e com isso, a escuta ativa foi uma ação importante elencada pelos pesquisadores, devido aos benefícios gerados aos profissionais de saúde. Além disso, promover o cuidado humanizado em termos

psicológicos e físicos, viabiliza melhores condições de trabalho, evitando a vulnerabilidade desse público.

A pesquisa concluiu sobre a importância de um olhar mais humanizado aos profissionais da saúde, tendo em vista a grande propensão de casos referentes à Síndrome de Burnout nesses ambientes.

Referências

BARBOSA, S. S. *et al.* Síndrome de Burnout em profissionais de saúde atuantes em áreas de alta complexidade. **Revista Caparaó**, [S. l.], v. 3, n. 1, 2021.

RAMOS, V. M. *et al.* Impactos da síndrome de burnout na qualidade de vida dos profissionais de enfermagem da atenção básica à saúde. **Revista Brasileira de Ciências da Saúde**.v. 23, n. 3, p. 285-296, 2019.

ROCHA, V. M.C. *et al.* Síndrome de burnout em profissionais de enfermagem durante a pandemia da covid-19. **Rev. Enfermagem atual**. v.12, n.11, p.1-19, 2022.

SOARES, J. P. *et al.* Fatores associados ao burnout em profissionais de saúde durante a pandemia de Covid-19. **Rev. SBPH**, v.3, n.12 São Paulo jan./jun. 2022.

PERNICIOTTI, P. *et al.*, Síndrome de Burnout nos profissionais de saúde: atualização sobre definições, fatores de risco e estratégias de prevenção. **Rev. SBPH**, v.23, n.1 São Paulo jan./jun. 2020.

¹ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8401-8528>

Centro Universitário Maurício de Nassau, Brasil

E-mail: andhiarapsi@gmail.com

²ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8611-2892>

Universidade Iguaçu – UNIG, Brasil

E-mail: ericam_moreira@hotmail.com

³ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7518-9202>

Universidade Federal do Pará – UFPA, Brasil

E-mail: ayaracabral@gmail.com

⁴ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4914-2443>

Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM, Brasil

E-mail: rodrigoeuripedes.silveira@gmail.com

⁵ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5061-6039>

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, Brasil

E-mail: patimarquezan@hotmail.com

⁶ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8080-5180>

Faculdade Paulo Picanço, Brasil

E-mail: mabelmartinslima@gmail.com

⁷ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5064-925X>

Centro Universitário de Várzea Grande, Brasil

E-mail: luizevitorio20@gmail.com

⁸ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4892-8700>

Centro universitário de Várzea Grande, Brasil

E-mail: giorgiakaczam@gmail.com

⁹ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2634-7059A>

Centro universitário de Várzea Grande, Brasil

E-mail: gikaczam@gmail.com

¹⁰ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0698-996X>

Faculdade Pernambucana de Saúde, Brasil

E-mail: gabrielagomesdasilva@hotmail.com

¹¹ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0428-4314>

Universidade de Rio Verde Campus Formosa, Brasil

E-mail: abraaokessler@gmail.com

¹²ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5148-4250>

Faculdade IMEPAC, Brasil

E-mail: renata526@hotmail.com

¹³ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0486-5637>

Universidade Federal do Sul da Bahia, Brasil

E-mail: carneirotailande@gfe.ufsb.edu.br

¹⁴ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2667-3540>

Universidade Federal do Paraná, Brasil

E-mail: mariana.morgan@hotmail.com

¹⁵ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8318-7525>

Universidade Católica de Pelotas – UCPEL, Brasil

E-mail: brunapmarian@gmail.com

¹⁶ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1511-2788>

Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil

E-mail: acamposurcino@gmail.com

¹⁷ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0017-5946>

Universidade José do Rosário Vellano – UNIFENAS BH, Brasil

E-mail: camilasvaladares16@gmail.com

¹⁸ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7307-142X>

Centro Universitário Brasileiro – UNIBRA, Brasil

E-mail: marcelosantosft@gmail.com

¹⁹ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8867-5605>

Faculdade Princesa do Oeste – FPO, Brasil

E-mail: arnaud.junior@fpo.edu.br

²⁰ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7641-2851>

Faculdade São Leopoldo Mandic Campinas, Brasil

E-mail: drzanoni@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil